

Nordic Walking as a Means of Physical Improvement for People of Different Ages

Tetyana Bilous ¹

¹ Fundacja „Kocham Dębniaki”, Kraków (Poland). Dr. Nauk Pedagogicznych, Adiunkt, Trener of Nordic Walking.

ARTICLE INFO

Received:

2 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.17729824](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729824)

Citation in APA style

ABSTRACT

Nordic walking is a modern, accessible, and effective form of physical activity suitable for people of all ages and fitness levels. The aim of the study is to analyze the impact of Nordic walking as a form of physical activity on human health. The main objectives are to summarize contemporary scientific data on the effectiveness of Nordic walking training, to define its role as a health-promoting type of motor activity, to examine its influence on individuals of different age groups, and to substantiate the possibilities of its practical application in physical education and rehabilitation. The paper analyzes the benefits of Nordic walking for physical and psycho-emotional health, including its positive effects on the cardiovascular, respiratory, and musculoskeletal systems. Regular practice contributes to increased endurance, improved posture, and overall well-being. The study summarizes the main advantages of Nordic walking and provides arguments for its implementation in physical education, recreation, and health-improvement programs, emphasizing its role in maintaining an active and healthy lifestyle throughout the lifespan.

Key words:

health, nordic walking, physical activity

Bilous, T. (2025). Nordic Walking as a Means of Physical Improvement for People of Different Ages. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41s1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729824>

Nordic walking jako środek doskonalenia fizycznego osób w różnym wieku

Tetyana Bilous ¹

¹ Fundacja „Kocham Dębniaki”, Kraków (Poland). Dr. nauk pedagogicznych, adiunkt, trener of Nordic Walking.

ARTYKUŁ

otrzymano:

2 października
2025 r.

przełknięto:

15 października
2025 r.

przyjęto:

20 października
2025 r.

opublikowano

online:

30 października
2025 r.

Prawa autorskie

© 2025 autora

DOI: [10.5281/zenodo.17729824](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729824)

Цитування:

STRESZCZENIE

Nordic walking jest nowoczesną, dostępną i skuteczną formą aktywności fizycznej, odpowiednią dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej. Celem badań jest analiza wpływu nordic walkingu jako formy aktywności fizycznej na stan zdrowia człowieka. Główne zadania obejmują podsumowanie współczesnych danych naukowych dotyczących skuteczności zajęć nordic walking, określenie jego znaczenia jako prozdrowotnej formy aktywności ruchowej, zbadanie wpływu na organizm osób w różnym wieku oraz uzasadnienie możliwości praktycznego zastosowania w wychowaniu fizycznym i rehabilitacji. W pracy przeanalizowano korzyści nordic walkingu dla zdrowia fizycznego i psychoemocjonalnego, w tym jego pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i ruchowy. Regularne treningi przyczyniają się do zwiększenia wytrzymałości, kształtowania prawidłowej postawy ciała oraz ogólnej poprawy samopoczucia. Podsumowano główne zalety tej formy aktywności i przedstawiono argumenty dotyczące jej praktycznego wykorzystania w programach wychowania fizycznego, rekreacji i promocji zdrowia, podkreślając jej rolę w utrzymaniu aktywnego i zdrowego stylu życia przez całe życie.

Słowa kluczowe:

zdrowie, nordic walking, aktywność fizyczna

Bilous T. Nordic walking jako środek doskonalenia fizycznego osób w różnym wieku. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41s1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729824>

Introduction / Wstęp

Nordic walking jest obecnie niezwykle popularną i aktualną formą aktywności fizycznej. Łączy naturalny ruch z efektywnym treningiem całego ciała, nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest dostępny dla osób w różnym wieku oraz o różnym poziomie sprawności fizycznej.

Pierwsze badania naukowe dotyczące nordic walkingu zostały przeprowadzone w Finlandii pod koniec XX wieku. Wykazano, że użycie kijów podczas marszu zwiększa efektywność treningu o 20-30% w porównaniu ze zwykłym marszem. Regularne uprawianie nordic walkingu zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz zwiększa wydolność organizmu (Heikkilä, 2017; Tschentscher et al., 2013). Badania potwierdzają korzystny wpływ tej formy aktywności na układ sercowo-naczyniowy, wzrost wytrzymałości, normalizację masy ciała oraz profilaktykę schorzeń układu ruchu (Schiffer et al., 2006).

Ponadto nordic walking jest dostępny dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności, co czyni go skutecznym narzędziem w systemach kultury fizycznej (Figard-Fabre et al., 2011).

Współcześnie, w warunkach wzrastającego poziomu hipodynamii i chorób cywilizacyjnych, nordic walking zyskuje coraz większe znaczenie jako forma profilaktyki i regeneracji zdrowia. Aktywuje on do 90% mięśni ciała, zapewniając kompleksowy efekt treningowy. Regularne ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, zmniejszają obciążenie stawów oraz zapobiegają urazom (Church et al., 2002).

Nordic walking posiada liczne zalety: dla dzieci i młodzieży pomaga kształtować prawidłową postawę ciała i podstawowe umiejętności ruchowe; dla dorosłych – wspiera kondycję fizyczną i przeciwdziała skutkom siedzącego trybu życia; dla osób starszych – pomaga zachować aktywność, poprawia funkcjonalny stan organizmu i sprzyja integracji społecznej (Vysotsyna, 2022).

Oprócz korzyści fizycznych, nordic walking pozytywnie wpływa również na sferę psychiczną – redukuje stres, poprawia nastrój oraz sprzyja stabilności emocjonalnej. Aspekt społeczny obejmuje wspólne treningi grupowe, które dodatkowo motywują do regularnej aktywności.

Results / Wyniki

W ciągu trzech lat prowadzono treningi nordic walkingu z osobami w różnym wieku i różnej płci (mężczyznami, kobietami, chłopcami i dziewczętami).

Na podstawie badań przeprowadzonych w Fundacji „Kocham Dębniki” w Krakowie uzyskano wyniki dotyczące sprawności fizycznej uczestników, które wykazały pozytywną dynamikę poziomu wskaźników fizycznych: wytrzymałość zwiększyła się o 4%, cechy szybkościowo-siłowe poprawiły się o 2,9%, a elastyczność i koordynacja ruchowa wzrosły o 3,1% (Fig. 1).

Fig. 1. Poziom wskaźników fizycznej osób w różnym wieku

Otrzymane wyniki potwierdzają skuteczność regularnych treningów nordic walkingu jako środka poprawy kondycji fizycznej oraz wzmocnienia zdrowia osób w różnym wieku.

Regularne ćwiczenia nordic walkingu przyczyniają się do obniżenia masy ciała i poziomu cholesterolu we krwi, normalizują ciśnienie tętnicze oraz poprawiają pracę serca, wspomagają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i zwiększają wydolność organizmu. Dodatkowo pomagają w rehabilitacji po urazach i operacjach, szczególnie układu ruchu; korzystnie wpływają na stan psychiczny, redukując objawy lęku i depresji; podnoszą jakość życia osób starszych, sprzyjając aktywnemu i zdrowemu starzeniu się.

Wyniki naszych badań potwierdzają, że regularne treningi nordic walkingu są uniwersalną, bezpieczną i efektywną formą aktywności fizycznej, która wspomaga utrzymanie dobrego zdrowia, wydłuża okres aktywności życiowej, zwiększa wydolność oraz zapobiega chorobom przewlekłym.

Nordic walking jest jedną z najskuteczniejszych, a jednocześnie najłatwiej dostępnych form aktywności fizycznej, odpowiednią dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Jego popularność stale rośnie dzięki prostocie, korzystnemu wpływowi na zdrowie oraz możliwości uprawiania na świeżym powietrzu przez cały rok.

Conclusions / Wnioski

Nordic walking jest bezpieczną i skuteczną formą doskonalenia fizycznego odpowiednią dla osób w każdym wieku. Poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne, sprzyja aktywności społecznej, zapobiega chorobom przewlekłym oraz wspiera utrzymanie aktywnego stylu życia.

Dla dzieci i młodzieży nordic walking pomaga w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, rozwijaniu zamiłowania do ruchu i zdrowego trybu życia; dla dorosłych stanowi skuteczny sposób utrzymania sprawności fizycznej i profilaktyki chorób; natomiast dla osób starszych jest sposobem na zachowanie aktywności, niezależności i życiowego optymizmu.

Podsumowując, nordic walking to nie tylko forma ćwiczeń fizycznych, lecz kompleksowa metoda prozdrowotna, łącząca aktywność ruchową, kontakt społeczny i harmonię z naturą. Wprowadzenie tej formy aktywności do praktyki wychowania fizycznego i rehabilitacji stanowi istotny krok w kierunku poprawy zdrowia społeczeństwa oraz podniesienia jakości życia populacji.

References

Church, T. S., Earnest, C. P., & Morss, G. M. (2002). Field testing of physiological responses associated with Nordic walking. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 73(3), 296–300. DOI: <https://doi.org/10.1080/02701367.2002.10609023>

Figard-Fabre, H., Fabre, N., Leonardi, A., & Schena, F. (2011). Physiological and perceptual responses to Nordic walking in obese middle-aged women in comparison with the normal walk. *European Journal of Applied Physiology*, 108(6), 1141–1151. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00421-009-1315-z>

Heikkilä, A. (2017). Nordic walking – The Finnish way to health and fitness. Helsinki: Finnish Sports Institute Press.

Schiffer, T., Knicker, A., Hoffman, U., Harwig, B., Hollmann, W., & Strüder, H. K. (2006). Physiological responses to Nordic walking, walking, and jogging. *European Journal of Applied Physiology*, 98(1), 56–61. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00421-006-0242-5>

Tschentscher, M., Niederseer, D., & Niebauer, J. (2013). Health benefits of Nordic walking: A systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, 44(1), 76–84. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.09.043>

Vysotsyna, N. L. (2022). Nordic walking as a means of health improvement. *Physical Culture, Sport and Health of the Nation*, (4), 45–49.